

AXBOROT XAVFSIZLIGIGA TAHDIDLAR VA ULARNING OLDINI OLISH OMILLARI

Gulbahor Yuldasheva

Farg'ona davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrasida katta o'qituvchisi

Mohlarbegim Yo'ldosheva

Farg'ona davlat universiteti Iqtisodiyot yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Axborot xavfsizligi - ma'lumotlarga ruxsatsiz kirish, foydalanish, oshkor qilish, buzish, o'zgartirish, tadqiq qilish, yozish yoki yo'q qilishning oldini olish amaliyoti. Axborot xavfsizligining asosiy vazifasi ma'lumotlarning maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligini muvozanatli himoya qilishdir, dasturning maqsadga muvofiqligini hisobga olgan holda va tashkilot ishiga hech qanday zarar yetkazmasdan. Bunga, asosan, asosiy vositalar va nomoddiy aktivlarni, tahdid manbalarini, zaifliklarni, potentsial ta'sir darajasini va xatarlarni boshqarish imkoniyatlarini aniqlashga imkon beradigan ko'p bosqichli muammolarni yechish jarayoni orqali erishiladi. Ushbu tezisda, axborot xavfsizligiga tahdidlar va ularning oldini olish omillari haqida fikr va mulohazalar qilinadi.

Kalit so'zlar: Axborot xavfsizligi, tahdidlar, fishing, ma'lumotlar, omillar, qarshi harakat qilish, ma'lumot xavfsizligi, maxfiylik, huquqlar.

Axborot xavfsizligi - axborotni himoya qilish uning maxfiyligi, mavjudligi va yaxlitligini ta'minlash, shuningdek, tanqidiy vaziyatda har qanday murosaga yo'l qo'ymaslik faoliyatiga asoslanadi. Bunday holatlarga tabiiy, texnogen va ijtimoiy ofatlar, kompyuter nosozliklari, jismoniy o'g'irlash va shunga o'xshash hodisalar kiradi. Dunyodagi aksariyat tashkilotlarning ish yuritish ishlari hali ham tegishli axborot xavfsizligi choralarini talab qiladigan qog'oz hujjatlarga asoslangan bo'lsa-

da, korxonalarda raqamli texnologiyalarni joriy etish tashabbuslari barqaror o'sib bormoqda, bu esa axborot texnologiyalari xavfsizligi bo'yicha mutaxassislarni jalb qilishga olib keladi.

Axborotni himoya qilish. Ushbu mutaxassislar texnologiyaning axborot xavfsizligini ta'minlaydi (ko'p hollarda — har qanday turdagi kompyuter tizimlari). Shu nuqtai nazardan, kompyuter nafaqat maishiy shaxsiy kompyuterni, balki elektron kalkulyatorlar va maishiy texnika kabi ibtidoiy va izolyatsiya qilinganlardan tortib, sanoat boshqaruv tizimlari va kompyuter tarmoqlari tomonidan birlashtirilgan superkompyuterlargacha bo'lgan har qanday murakkablik va maqsaddagi raqamli qurilmalarni ham anglatadi. Eng yirik korxonalar va tashkilotlar o'zlarining bizneslari uchun ma'lumotlarning hayotiy ahamiyati va ahamiyati tufayli axborot xavfsizligi bo'yicha mutaxassislarni, qoida tariqasida, o'z xodimlariga yollashadi. Ularning vazifalari barcha texnologiyalarni zararli kiberhujumlardan himoya qilishni o'z ichiga oladi, ko'pincha muhim maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlash yoki tashkilotning ichki tizimlarini boshqarishni to'xtatishga qaratilgan.

Axborot xavfsizligi, bandlik sohasi sifatida, so'nggi yillarda sezilarli darajada rivojlandi va o'sdi. Unda ko'plab professional ixtisosliklar paydo bo'ldi, masalan, tarmoqlar va tegishli infratuzilma xavfsizligi, dasturiy ta'minot va ma'lumotlar bazalarini himoya qilish, axborot tizimlari auditori, biznesning uzluksizligini rejalashtirish, elektron yozuvlarni aniqlash va kompyuter sud ekspertizasi[en]. Axborot xavfsizligi bo'yicha mutaxassislar juda barqaror ish bilan ta'minlangan va mehnat bozorida yuqori talabga ega. 2017-yilga kelib axborot xavfsizligi rahbarlarining 66 foizi o'z bo'linmalarida ishchi kuchi yetishmasligini tan olishgan va 2022 yilga kelib bu sohada mutaxassislarning yetishmasligi butun dunyo bo'ylab 1 800 000 kishini tashkil qiladi.

Aksariyat odamlar u yoki bu tarzda axborot xavfsizligiga tahdidlarga duch kelishadi. Masalan, zararli dasturlar (viruslar, troyan dasturlari, to'lov dasturlari),

fishing yoki shaxsni o'g'irlash qurbonlari. Fishing (eng. Fishing) maxfiy ma'lumotlarga (masalan, hisob, parol yoki kredit karta ma'lumotlariga) egalik qilish uchun firibgar urinishni anglatadi. Odatda, Internet foydalanuvchisi har qanday tashkilotning (bank, Internet-do'kon, ijtimoiy tarmoq va boshqalar) asl saytidan farq qilmaydigan firibgar veb-saytga jalb qilinishga harakat qilinadi. Odatda, bunday urinishlar soxta veb-saytlarga havolalarni o'z ichiga olgan tashkilotning o'zi nomidan soxta elektron pochta xabarlarini ommaviy ravishda yuborish orqali amalga oshiriladi. Brauzerda bunday havolani ochib, shubhasiz foydalanuvchi o'z ma'lumotlarini kiritadi, bu esa firibgarlarning mulkiga aylanadi [Jinoyatchilar nomidan noqonuniy moliyaviy imtiyozlar, kreditlar yoki boshqa jinoyatlar sodir etgan har bir kishi ko'pincha ayblanuvchiga aylanadi, bu uning uchun jiddiy moliyaviy va huquqiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Axborot xavfsizligi shaxsiy hayotga bevosita ta'sir qiladi, uning ta'rifi turli madaniyatlarda juda farq qilishi mumkin.

Yangi axborot texnologiyalarining paydo bo'lishi va kuchli kompyuterni saqlash va axborotni qayta ishlash tizimlarining rivojlanishi axborotni himoya qilish darajasini oshirdi va ma'lumotlarni saqlash arxitekturasining murakkabligi bilan birga axborotni himoya qilish samaradorligini oshirish zarurligini keltirib chiqardi. Shunday qilib, asta-sekin iqtisodiy ma'lumotlarni himoya qilish majburiy bo'lib qoladi: axborotni himoya qilish uchun barcha turdagi hujjatlar ishlab chiqilmoqda; axborotni himoya qilish bo'yicha tavsiyalar shakllantiriladi. Shunday qilib, axborotni himoya qilish tahdidi axborot xavfsizligini ta'minlash vositalarini axborot tizimining majburiy xususiyatlaridan biriga aylantirdi.

"Axborot tizimlari xavfsizligiga tahdidlar" iborasi axborot tizimida saqlanadigan ma'lumotlarni buzishi, ularni yo'q qilishi yoki qoidalarda oldindan ko'zda tutilmagan har qanday maqsadlarda foydalanishi mumkin bo'lgan haqiqiy yoki potentsial mumkin bo'lgan harakatlar yoki hodisalarni anglatadi. Har qanday boshqariladigan axborot tizimini tavsiflovchi modelni olsak, unga bezovta qiluvchi

ta'sir tasodifiy bo'lishi mumkin deb taxmin qilishimiz mumkin. Shuning uchun axborot tizimlari xavfsizligiga tahdidlarni hisobga olgan holda, qasddan va tasodifiy bezovta qiluvchi ta'sirlarni darhol ta'kidlash kerak.

Axborotni himoya qilish kompleksi, masalan, apparat nuqsonlari tufayli ishlamay qolishi mumkin. Shuningdek, axborotni himoya qilish masalalari ma'lumotlar bazalariga to'g'ridan-to'g'ri kirish huquqiga ega bo'lgan xodimlarning noto'g'ri xatti-harakatlari tufayli chetga suriladi, bu esa axborotni himoya qilish tadbirining boshqa har qanday qulay sharoitida axborotni himoya qilish samaradorligining pasayishiga olib keladi. Bundan tashqari, dasturiy ta'minotda bexosdan xatolar va axborot tizimidagi boshqa nosozliklar paydo bo'lishi mumkin. Bularning barchasi axborot tizimlarida mavjud bo'lgan va foydalaniladigan har qanday axborot xavfsizligi ma'lumotlarini himoya qilish samaradorligiga salbiy ta'sir qiladi.

Axborotni kompyuter viruslaridan himoya qilish (axborot tizimlarida axborotni himoya qilish) tarmoqdagi ma'lumotlarni himoya qilish vositalarini, aniqrog'i zararli dasturlarning ruqsatsiz bajarilishini oldini oladigan, ma'lumotlarni egallab olishga va tajovuzkorga yuborishga yoki ma'lumotlar bazasi ma'lumotlarini yo'q qilishga harakat qiladigan dasturiy ta'minotni himoya qilish vositalarini o'z ichiga oladi, ammo axborotni kompyuter viruslaridan himoya qilish hujumni to'liq xaker yoki kompyuter qaroqchisi deb nomlangan shaxs.

Kompyuter ma'lumotlarini himoya qilish arxitekturasi shunday tuzilganki, tajovuzkor axborotni himoya qilishning ko'plab darajalariga duch keladi: foydalanuvchilarning kirish va autentifikatsiya tizimini ("axborotni himoya qilish" diplomi) farqlash orqali serverni himoya qilish va maxfiy ma'lumotlar bilan ishlaydigan foydalanuvchining kompyuterini himoya qilish. Kompyuterni himoya qilish va serverni himoya qilish bir vaqtning o'zida kompyuter ma'lumotlarini himoya qilish sxemasini shunday tashkil etishga imkon beradiki, xaker inson omili kabi tarmoqdagi ma'lumotlarni himoya qilishning bunday ishonchsiz vositasidan

foydalanib tizimga kira olmaydi. Ya'ni, hatto ma'lumotlar bazasi foydalanuvchisining kompyuter himoyasini chetlab o'tib, ma'lumotni himoya qilishning boshqa darajasiga o'tishda ham xaker ushbu imtiyozdan to'g'ri foydalanishi kerak, aks holda server himoyasi uning ma'lumot olish uchun har qanday so'rovlarini rad etadi va kompyuter ma'lumotlarini himoya qilishni chetlab o'tishga urinish befoyda bo'ladi.

Xulosa. Axborotni himoya qilish va ma'lumotni kompyuter viruslaridan himoya qilishning vazifasi viruslar va xakerlarning maxfiy ma'lumotlarga kirishini murakkablashtirish yoki imkonsiz qilishdir, buning uchun krakerlar o'zlarining noqonuniy xatti-harakatlarida maxfiy ma'lumotlarning eng ishonchli manbasini qidirmoqdalar. Axborot xavfsizligini ta'minlash eng muhim va dolzarb masalalardan bo'lib turibdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Varlataya, S. K. Hardware and software tools and methods of information protection. // Vladivostok: Publishing House of DVSTU, 2007. - 318 p.
2. Korniyushin, P.N., Kosterin A. S. Information security. / P.N. Korniyushin, A. S. Kosterin // Vladivostok: TIDOT DVSU, 2003. - 154 p.
3. Samonas, S. Redefining Confidentiality, Integrity and Availability in Security: // Journal of Information System Security. — Washington DC, USA: Information Institute Publishing, 2014. — Vol. 10, no. 3.
4. Open Information Security Management Maturity Model (O-ISM3), Version 2.0:— Reading, Berkshire, United Kingdom: The Open Group, 2017. — 130 p. — ISBN 1-937218-98-0.
5. Yuldasheva, Gulbahor Ibragimovna. Axborot xavfsizligida shifrlash haqida umumiy tushuncha. "O'zbekiston ilmiy-amaliy tadqiqotlar" mavzusidagi Respublika 28-ko'p tarmoqli ilmiy masofaviy onlayn konferentsiya materiallari. 10-qism.Toshkent.May 2021 yil .209-210 betlar.

6. Gulbahor Yuldasheva, Nilola Shermatova. Aniq fanlarni o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022 ISSN: 2181-1601.Uzbekistan.372-375 betlar.
7. Гулбахор Йулдашева, Мохларбегим Йўлдошева. Использование информационных технологий в организациях. SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022 ISSN: 2181-1601.Uzbekistan.
8. Gulbahor Yuldasheva. Axborot texnologiyalari-ta'lim sifati kafolatidir. ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «Экономика и социум» Выпуск № 4(83) (апрель, 2021). Издательство: "Институт управления и социально-экономического развития", Россия, г. Саратов . Апрель 2021 г.462-465 бетлар.